

ROBERT KING MERTONING FAN "SOTSILOGIYA" ASARI**Mutalibxonov Azizxoja Umarjon o'g'li**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti O'zbek tili ta'limi fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

mutalibxonovazizxoja474@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287598>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sotsiologiya sohasiga o'z hissasini qo'shib, biz yoshlarga qimmatbaho yodgorliklar, qo'llanmalar qoldirgan amerikalik Robert King Merton hayoti hamda uning nazariyasi haqida so'z boradi. Buyuk nazariyotchining Sotsiologiya sohasidagi ijodi davomida yaratgan nazariyalari, takrorlanmas qo'llanmalari, bebaho asarlari haqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: yahudiy, immigrant, radikal, Rinzivillo, postulate, anomiya, deviatsiya, patalogik shaxs.

SCIENCE "SOCIOLOGY" BY ROBERT KING MERTON

Abstract. This article talks about the life and theory of the American Robert King Merton, who contributed to the field of Sociology and left precious monuments and guides to us young people. You can learn about the theories, unique manuals, and invaluable works created by the great theoretician during his work in the field of Sociology.

Key words: Jew, immigrant, radical, Rinzivillo, postulate, anomie, deviation, pathological personality.

НАУКА «СОЦИОЛОГИЯ» РОБЕРТА КИНГА МЕРТОНА

Аннотация. В этой статье рассказывается о жизни и теории американца Роберта Кинга Мертона, который внес свой вклад в область социологии и оставил ценные памятники и наставники нам, молодым людям. Вы сможете узнать о теориях, уникальных пособиях и бесценных трудах, созданных великим теоретиком за время его работы в области социологии.

Ключевые слова: еврей, иммигрант, радикал, Ринзивилло, постулат, аномия, девиация, патологическая личность.

Kirish: Robert King Merton 1910-yil 4-iyulda Filadelfiyada Meyer Robert Shkolnik nomida 1904-yilda Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelgan yahudiy tilida so'zlashuvchi rus yahudiylari oilasida tug'ilgan. Uning onasi Ida Rasovskaya sotsialist edi. Erkin fikrlovchi radikal fikrlarga ega bo'lgan. Uning otasi Aron Shkolnikoff bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlariga kirish

portida rasman "Garri Skolnik" sifatida ro'yxatdan o'tgan tikuvchi edi. Janubiy Filadelfiyadagi otasining sug'urtalanmagan sut mahsulotlari do'koni yonib ketganidan keyin Mertonning oilasi og'ir moliyaviy ahvolda yashadi. Uning otasi keyinchalik oilani boqish uchun duradgorning yordamchisi bo'ldi. Merton juda kambag'al bo'lib ulg'aygan bo'lsa ham, unga ko'p imkoniyatlar berilganiga ishonadi. Janubiy Filadelfiya o'rta maktabi talabasi sifatida u yaqin atrofdagi madaniy va ma'rifiy joylarga, jumladan Endryu Karnegi kutubxonasi, Musiqa akademiyasi, Markaziy kutubxona va San'at muzeyiga tez-tez tashrif buyurgan. 1994 yilda Merton Janubiy Filadelfiyada o'sib borayotgan yoshlarga "har qanday kapital - ijtimoiy kapital, madaniy kapital, inson kapitali va birinchi navbatda, biz davlat kapitali deb atashimiz mumkin bo'lgan kapital - har qanday kapital bilan ta'minlanganligini aytdi". U Robert K. Merton ismini dastlab sehrli chiqishlari uchun sahna nomi sifatida qabul qildi. Yosh Mertonda singlisining yigiti katta ta'sir ko'rsatgan holda sehrga qiziqish paydo bo'ldi. O'zining sehrli harakatlari uchun u dastlab "Merlin" sahna nomini tanladi, lekin oxir-oqibat o'zining immigrant familiyasini "Amerikalashtirish" uchun "Merton" familiyasiga qaror qildi. U "Robert" nomini 19-asrdagi frantsuz sehrgar, zamonaviy uslubdagi sehrgarlikning otasi deb hisoblangan Jan-Yevgen Robert-Xudin sharafiga tanladi. Shunday qilib, uning sahna nomi "Robert Merton" bo'ldi va u Templ universitetida stipendiya olganida uni shaxsiy ismi sifatida saqlab qoldi.

Merton sotsiologik faoliyatini Filadelfiya Templ universitetida Jorj E. Simpson rahbarligida boshlagan (1927–1931). Mertonning Simpsonning irq va ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq loyihada tadqiqotchi yordamchisi sifatida ishlashi Mertonn sotsiologiya bilan tanishtirdi. Simpson boshchiligida Merton Amerika Sotsiologiya Assotsiatsiyasining yillik yig'ilishida qatnashdi va u erda Garvard universiteti sotsiologiya kafedrasini asoschisi Pitrim A. Sorokin bilan uchrashdi. Merton Garvardga hujjat topshirdi va 1931 yildan 1936 yilgacha Sorokinga tadqiqotchi bo'lib ishladi. Ko'pchilik Mertonning Templni tugatgandan so'ng Garvardga qabul qilinishiga shubha qilgan edi, lekin u tezda qarshilik ko'rsatdi va ikkinchi yili Sorokin bilan nashr qilishni boshladi. 1934 yilga kelib, u hatto o'zining maqolalarini nashr eta boshladi, jumladan: "So'nggi frantsuz sotsiologiyasi", "Arab intellektual rivojlanish kursi, eramizning 700-1300 yillari", "Sanoat ixtirolari tezligining o'zgarishi", "Fan va harbiy. Texnika". Bularni tugatgandan so'ng, Merton 1936 yilda Garvardda sotsiologiya bo'yicha magistr va doktorlik darajasini oladi. 1938 yilda talabalik karerasining oxiriga kelib, u sotsiologiya sohasida o'zining mashhurligini ta'minlagan ishlarga kirisha boshlagan va o'zining birinchi yirik tadqiqoti "Fan, texnologiya va jamiyat XVII asrda Angliyada" nashr etilgan va busotsiologiyani yaratishga yordam bergan ilm-fan. Mertonning dissertatsiya qo'mitasi Sorokindan, shuningdek Talkott Parsons, tarixchi Jorj Sarton va biokimyogar Lourens Jozef Xendersondan iborat edi.

Merton tezisi -Maks Veberning protestant axloqi va kapitalistik iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi mashhur da'vosiga o'xshash protestant pietizmi, puritanism va dastlabki eksperimental ilm-fanning yuksalishi o'rtasida ijobiy bog'liqlikni taklif qiladi.

Mertonning rafiqasi, uch farzandi va to'qqiz nevarasi qolgan. Merton Garvardda 1938 yilgacha professor va Tulan universitetining Sotsiologiya kafedrasini mudiri bo'lgunga qadar dars bergan. 1941 yilda u Kolumbiya universiteti fakultetiga qo'shildi va u erda o'qituvchilik faoliyatining katta qismini o'tkazdi. Kolumbiya universitetida o'qigan besh yil davomida u ko'plab nufuzli unvonlarga ega bo'lgan. U 1942 yildan 1971 yilgacha universitetning Amaliy ijtimoiy tadqiqotlar byurosi direktori dotsenti bo'lgan va 1963 yilda Giddings sotsiologiya professori etib tayinlangan. 1974 yilda u universitetning eng yuqori ilmiy unvoni, universitet professori deb nomlangan va maxsus xizmat professori bo'lgan. U 1979 yilda nafaqaga chiqqanidan so'ng "Universitetga maxsus xizmatlar ko'rsatadigan" faxriy professor-o'qituvchilar uchun vasiylar tomonidan himoyalangan unvon. U Rokfeller universitetida yordamchi o'qituvchi bo'lgan, shuningdek, Rassel Seyj fondida birinchi Fond olimi bo'lgan. U 1984 yilda o'qituvchilikdan voz kechdi. Uning stipendiya va universitetga qo'shgan doimiy hissasini e'tirof etib, Kolumbiya 1990 yilda Robert K. Mertonning ijtimoiy fanlar bo'yicha professorini ta'sis etdi.

1941 yilda Kolumbiyaga ko'chib o'tgandan so'ng, Merton sotsiologiyada empirik tadqiqotlarga miqdoriy usullarni kiritgan Pol Lazarsfeldga qo'shildi. Lazarsfeld va Merton vakillik namunalari orqali tizimli ravishda to'plangan "tizimli ma'lumotlar" ning muhimligini ta'kidladilar.

Merton "ushbu tadqiqot natijalarini sotsiologiyaga aylantiradigan" nazariy yondashuvni ishlab chiqishga harakat qildi.

Mertonning ishi ko'pincha Talkott Parsons bilan taqqoslanadi. Merton Garvardda bo'lganida Parsons nazariyasi kursiga o'qishga kirdi, Parsonsning ishiga qoyil qoldi, chunki bu uni Evropa nazariyasi usullari bilan tanishtirdi va shu bilan birga sotsiologiya haqidagi shaxsiy g'oyalarini kengaytirdi. Biroq, ijtimoiy fanlar uchun umumiy asos yaratish zarurligini ta'kidlagan Parsonsdan farqli o'laroq, Merton ko'proq cheklangan, o'rta diapazonli nazariyalarni afzal ko'rdi.

Keyinchalik Merton o'z asarlarida "sotsiologik nazariyaning ustasi sifatida Parsonsdan katta taassurot qoldirgan bo'lsam-da, men uning nazariya qilish uslubidan (shuningdek, uning ifodalash uslubidan) voz kechganimni ko'rdim". Mertonning o'zi o'z nazariyasini Emil Dyurgeymning "O'z joniga qasd qilish" (1897) yoki Maks Veberning "Protestant axloqi va kapitalizm ruhi" (1905) asarlariga juda o'xshash tarzda shakllantirgan. Veber protestantlik e'tiqodlari va kapitalizmning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan iqtisodiy faoliyat o'rtasida mustahkam aloqani taklif qilgan edi. Mertonning keng qamrovli tadqiqotlari XVII asrda tez rivojlangan puritan protestant e'tiqodlari va ilm-fan o'rtasidagi to'ldiruvchilikni ta'kidladi. Merton o'rta masofa

nazariyalari ma'lum bir ijtimoiy muhitda ijtimoiy xatti-harakatlarni kuzatishdan juda uzoq bo'lgan kattaroq nazariyalarning muvaffaqiyatsizliklarini chetlab o'tganiga ishonadi.

Mertonning fikriga ko'ra, o'rta darajadagi nazariya o'z nazariyasini butun jamiyat kabi keng mavhum ob'ektlardan ko'ra, ijtimoiy hodisalarning aniq belgilangan jihatlaridan boshlaydi. O'rta diapazon nazariyalari empirik ma'lumotlar bilan mustahkam qo'llab-quvvatlanishi kerak. Ushbu nazariyalar nazariy muammolarni yaratish uchun kuzatilgan ma'lumotlar bilan tuzilishi va empirik testlarga ruxsat beruvchi takliflarga kiritilishi kerak. Cheklangan ma'lumotlar doirasiga taalluqli bo'lgan o'rta diapazonli nazariyalar ijtimoiy hodisalarning aniq tavsifidan oshib ketadi va xom empirizm va katta yoki hamma narsani qamrab oluvchi nazariya o'rtasidagi bo'shliqlarni to'ldiradi. Rinzivillo (2019) tomonidan ta'riflangan o'rta darajadagi nazariyalar yoki "oraliq qoidalar" ni aniqlash, Merton tomonidan nazariya va empirik tadqiqotlar o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha tadqiqotlari jarayonida ishlab chiqilgan funksional tahlildan o'tadigan spetsifikatsiyaga xosdir. Parsons tomonidan taklif qilingan funksional nazariyadan farqli o'laroq, Merton tadqiqotchi foydalanadigan vositalar va metodologiyani pragmatic tanlash yo'nalishi bo'yicha qabul qilishi kerak bo'lgan munosabatlarni alohida isbotlovchi tanlovni taklif qiladi. Shunday qilib, nazariyani evristik maqsadlarda ko'rib chiqish mumkin va empirik tadqiqot natijalari tahlilning operativ tomoniga olib keladi, bunda sotsiolog o'yindagi o'zgaruvchilar olamini emas, balki har doim o'zgaruvchilar koinotini ifodalashni tanlashi shart. ilmiy qiziqish sohasi.

Mertonning ta'kidlashicha, devyatsiya shaxsning hayotidagi to'siqlar oqibati bo'lishi mumkin, bu esa ularga o'z maqsadiga erishishga imkon bermaydi, asosan deviant xatti-harakatlarga olib keladi. Mertonning kuchlanish nazariyasiga ko'ra, jinoyatchilik madaniy ideallarni yoki ushbu maqsadlarga erishishning institutsional mexanizmlarini qabul qilish yoki rad etish bilan belgilanadi. "Zayin" atamasi madaniy jihatdan belgilangan maqsadlar va ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun mavjud bo'lgan institutsional vositalar o'rtasidagi tafovutni anglatadi. Merton "Amerika orzusi" ga erishish jarayonini misol qilib keltiradi. Agar shaxs madaniy jihatdan ustun bo'lgan maqsadga erisha olmasa (muvaffaqiyat), bu shaxs uchun umidsizlikka tushishi va noqonuniy qochish yo'llariga yoki huquqbuzarliklarga olib kelishi mumkin. Bu nazariya shaxsning ijtimoiy sinfiga ta'sir qilmasligi yoki yetarli darajada ta'sir o'tkazmasligi uchun tanqid qilindi, chunki pastroq ijtimoiy-iqtisodiy darajadagi kimdir "Amerika orzusi" ga erishishga intilmasligi mumkin, ya'ni ular noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirishga hojat yo'q. Shu sababli va boshqa sabablarga ko'ra, deformatsiya nazariyasi deb ataladigan keyingi tarafdorlar tahrirlarni ishlab chiqdilar. Mertonning ta'kidlashicha, funksionalizmning markaziy yo'nalishi ma'lumotlarni ular ishtirok etadigan kattaroq tuzilmalar uchun oqibatlari bo'yicha talqin qilishdir. Dyurkgeym va Parsons singari, u jamiyatni madaniy va

ijtimoiy tuzilmalar yaxshi yoki yomon integratsiyalashganligiga asoslanib tahlil qiladi. Merton, shuningdek, jamiyatlarning barqarorligi bilan qiziqadi va ma'lum bir ijtimoiy tizimning moslashuvini ta'minlaydigan funktsiyalarni belgilaydi. Uning fikricha, bu dastlabki funksionalistlar bir ijtimoiy tuzilma yoki institutning funktsiyalariga boshqasiga urg'u berishlari, faqat moslashish yoki moslashishga e'tibor qaratishda tarafkashlikni keltirib chiqaradi, chunki ular har doim ijobiy oqibatlarga olib keladi. Nihoyat, Merton jamiyat va institutlar qanday ishlashini tushuntirishda umumiy qadriyatlar markaziy o'rin tutadi, deb hisoblaydi; ammo, u ba'zi masalalarda Parsons bilan rozi emas.

Uning empirik testlarga bo'lgan e'tiqodi uning funksional tahlil "paradigmasi"ning rivojlanishiga olib keldi. Mertonning fikricha, paradigma quyidagilarga ishora qiladi: -barcha ilmiy sohalarda (nazariy va empirik) tadqiqotni boshqaradigan kodlangan asosiy va ko'pincha yashirin taxminlar, muammolar to'plami, asosiy tushunchalar, protsedura mantig'i va tanlab to'plangan bilimlarning namunalari.

Merton disfunktsiyalar haqida yozgan asarida u ijtimoiy tizimlarning barcha funksional talablariga javob berishiga to'sqinlik qiladigan muammolarni ta'kidlaydi. Bunda u umumiy tushunchaning tafsilotlari bilan bir qatorda qarama-qarshiliklarini ham ko'rsata oldi. Bir guruhning funktsiyasi boshqa guruhning disfunktsiyasi bo'lib xizmat qilishi mumkin va umumiy hodisa bir guruh uchun ham funksional, ham disfunktsiyali bo'lishi mumkin. Merton kontseptsiyaga aniqlik kiritib, ma'lum darajadagi ijtimoiy uyg'unlik guruhning mahsuldorligini engillashtiradi va shuning uchun funksionaldir, lekin u ma'lum bir chegaradan oshib ketganda disfunktsiyali bo'lib qolishi mumkin, chunki bu holda guruh a'zolari bir xil darajada indulgent bo'lib qolishi mumkin. birlarini yuqori ishlash standartlariga rioya qiling.

Merton o'zining uchta asosiy muammosi yoki funktsionalizm bilan bog'liq kamchiliklari haqida gapirib beradi, u postulatlarini belgilaydi:

- amiyatning funksional birligi postulati;
- universal funktsionalizm postulati;
- ajralmaslik postulati.

Jamiyatning funksional birligi postulati jamiyatlar funksional va uyg'un birlashmalar ekanligi haqidagi noto'g'ri tushunishni anglatadi. Mertonning funktsionalizm haqidagi tasavvuriga ko'ra, barcha standartlashtirilgan ijtimoiy va madaniy e'tiqodlar va amaliyotlar butun jamiyat uchun ham, jamiyatdagi shaxslar uchun ham funksionaldir. Ushbu nuqtai nazar ijtimoiy tizimlarning turli qismlari yuqori darajadagi integratsiyani ko'rsatishi kerakligini ta'kidlaydi, ammo Merton bu kabi umumlashtirishni kattaroq, murakkabroq jamiyatlarga tatbiq etib bo'lmaydi, deb ta'kidlaydi. Mertonning ta'kidlashicha, barcha jamiyatlar baxtli va yaxshi integratsiyalashgan

emas, bu erda odamlar birgalikda yaxshi ishlaydi va barcha ishtirokchilar gullaydi. Merton fuqarolar urushlari, 1950-yillardagi afro-amerikaliklar va aparteid rejimi davridagi janubiy afrikalik qora tanlilar kabi jamiyatlar hamma odamlar uchun ham amalda bo'lmagan holatlar sifatida misollar keltiradi. Umumjahon funksionalizm postulate jamiyatdagi barcha ideallar hamma uchun ishlaydi, degan fikrni bildiradi. Umumjahon funksionalizm da'vosi barcha standartlashtirilgan ijtimoiy va madaniy tuzilmalar va shakllarning ijobiy funktsiyaga ega ekanligini ta'kidlaydi. Mertonning ta'kidlashicha, bu real dunyoda ko'rinadigan narsalarga ziddir; har bir tuzilma, g'oya, e'tiqod va boshqalar ijobiy funktsiyalarga ega emas. Mertonning fikricha, ba'zi narsalar odatda noto'g'ri bo'lgan yoki ba'zilar uchun noto'g'ri va boshqalar uchun funktsional bo'lgan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, qashshoqlik boylarga foyda keltirishi mumkin, chunki ularga o'z boyligini ko'proq saqlashga ruxsat berilgan, ammo bu kurashayotgan kambag'allarga foyda keltirmaydi. Shu nuqtada u nizolar nazariyasiga yondashadi, garchi u institutlar va qadriyatlar butun jamiyat uchun funktsional bo'lishi mumkinligiga ishonsa ham. Mertonning ta'kidlashicha, faqat institutlarning disfunktsional tomonlarini tan olish orqali biz alternativalarining rivojlanishi va davom etishini tushuntirishimiz mumkin. Mertonning disfunktsiyalar kontsepsiyasi, shuningdek, uning funktsionalizm asosan konservativ emasligi haqidagi argumentida markaziy o'rin tutadi. Nihoyat, ajralmaslik postulate odatlar, ideallar yoki umuman institutlar uchun ijtimoiy funktsiyani anglatadi. Ushbu postulat jamiyatning standartlashtirilgan qismlari ijobiy funktsiyalarga ega ekanligini, shuningdek, ishchi butunning ajralmas qismlarini ifodalaydi, bu esa tuzilmalar va funktsiyalarning jamiyat uchun funktsional zarurligini anglatadi. Bu yerda, deb ta'kidlaydi Merton, odamlar jamiyatda turli xil tarkibiy va funktsional alternativalar mavjudligini tan olishga tayyor bo'lishi kerak. Strukturaviy funktsionalizm nuqtai nazaridan Merton e'tiborni individual motivlarga emas, balki ijtimoiy funktsiyalarga qaratish kerakligini his qildi. U har bir ijtimoiy institut muayyan funktsiyani bajaradimi, degan savol va shubhani ko'taradi, bir nechta institutlar bir xil funktsiyani ta'minlay oladi yoki umuman yo'q deb hisoblaydi, shuning uchun jamiyat uchun qanday funktsiyalar hayotiy yoki muhim emasligini tushunish mumkin emas.

Mertonning devyatsiya nazariyasi uning 1938 yilda madaniyat, tuzilma va anomiya o'rtasidagi munosabatlar tahlilidan kelib chiqadi. Mertonning ta'kidlashicha, devyatsiya ko'pincha madaniy jihatdan belgilangan maqsadlar va ularga erishishning qonuniy usullari o'rtasida nomuvofiqlik mavjud bo'lganda yuzaga keladi. Merton madaniyatni "belgilangan jamiyat yoki guruh a'zolari uchun umumiy bo'lgan xulq-atvorni boshqaradigan me'yoriy qadriyatlarning uyushgan to'plami" deb ta'riflaydi. Ijtimoiy tuzilmalar - "jamiyat yoki guruh a'zolari turlicha ishtirok etadigan ijtimoiy munosabatlarning uyushgan to'plami". Anomiy, normasizlik holati,

"madaniy me'yorlar va maqsadlar va guruh a'zolarining ularga muvofiq harakat qilish uchun ijtimoiy jihatdan tuzilgan qobiliyatlari o'rtasida keskin tafovut" mavjud bo'lganda paydo bo'ladi.

Merton o'z nazariyasida anomiyani devitsiya bilan bog'laydi va madaniyat va tuzilma o'rtasidagi uzilish jamiyatda devitsiyaga olib keladigan disfunktsional oqibatlarga olib keladi, deb ta'kidlaydi. Moddiy muvaffaqiyatga erishish maqsadi qabul qilindi, ammo qonuniy vositalardan voz kechib, noqonuniy vositalarga ustunlik berildi. Shunday qilib, o'g'irlik maqsadlarga erishish vositasi sifatida mashaqqatli mehnatni almashtirishi mumkin. Merton devitsiya patologik shaxslardan emas, balki jamiyatning madaniyati va tuzilishidan kelib chiqadi deb ta'kidladi. Jamiyatning barcha a'zolari bir xil qadriyatlarga ega bo'lsa, qadriyatlar konsensus; ammo jamiyat a'zolari ijtimoiy tuzilmada turli o'rinlarda joylashganligi sababli ular umumiy qadriyatlarni amalga oshirishda bir xil imkoniyatlarga ega emaslar. Bu devitsiyani keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa. Odamlarga ijobiy funktsiyalar disfunktsiyalardan ustun yoki aksincha ekanligini aniqlashga yordam berish uchun Merton sof balans tushunchasini ishlab chiqdi. Muammolar murakkab va juda ko'p sub'ektiv mulohazaga asoslanganligi sababli ularni osonlikcha hisoblash va tortish mumkin emas. Shuning uchun ijobiy funktsiyalar va disfunktsiyalarni oddiygina qo'shib bo'lmaydi va qaysi biri ikkinchisidan ustun ekanligini ob'ektiv ravishda aniqlaydi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun Merton funktsional tahlil darajalari bo'lishi kerak deb hisobladi.

Merton butun jamiyatni tahlil qilishga e'tibor qaratish o'rniga, tahlil tashkilot, muassasa yoki guruh bo'yicha ham amalga oshirilishi mumkin va kerak, deb ta'kidladi.

Emil Dyurkgeymdan olingan anomiya atamasi Merton uchun madaniy maqsadlar va ularga erishish uchun mavjud bo'lgan qonuniy vositalar o'rtasidagi kelishmovchilikni anglatadi. Qo'shma Shtatlarga nisbatan qo'llanilganda, u Amerika orzusini pul muvaffaqiyati maqsadiga urg'u sifatida ko'radi, lekin orzuga erishishning qonuniy yo'llariga tegishli urg'u bermasdan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Merton "Amerika orzusi" madaniy ideal deb hisoblaydi, ammo odamlarning unga erishish yo'llari bir xil emas. Bu juda katta miqdordagi devitsiyaga olib kelishi mumkin (Parson ma'nosida). Ushbu nazariya odatda kriminologiyani o'rganishda qo'llaniladi (xususan, kuchlanish nazariyasi).

REFERENCES

1. Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.
2. Merton, Robert K. *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
3. Zuckerman, Harriet. *Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States*. New York: Free Press, 1977.

4. Storer, Norman W. *The Social System of Science*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966.
5. Collins, Randall. *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
6. Latour, Bruno, and Steve Woolgar. *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Princeton: Princeton University Press, 1979.
7. Shapin, Steven. *The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
8. Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
9. Дзиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
10. Dzhianmuratova G. Factors Determining the Behavior of Young Voters //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 96-100.
11. Sherbutayevna J. G. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Research and Publication. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 4-10.
12. Дзиянмуратова Г. Ш. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2023. – С. 35-40.
13. Жиянмуратова Г.Ш. Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари / Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2023. – №3. – Б. 46-49. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:738O_yMBCRsC
14. Jiyamuratova G. Sh. Yoshlarga oid davlat siyosatining O‘zbekiston tajribasi / Strategik kuch. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023. – № 2. – B. 4-10. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:WbkHhVStYXYC
15. Jiyamuratova G. Sh. Elektoral sotsiologiya zamonaviy sotsiologiyaning yo‘nalishi sifatida. Gumanitar fanlarni o‘qitishning zamonaviy ilmiy yo‘nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023-yil 27-aprel. – B. 549-552. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:VaXvl8Fpj5cC

16. Dzhianmuratova G. Sh. Objective and subjective factors determining the behavior of young voters in the New Uzbekistan. O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Il-qism. – Toshkent. 2023-yil 12-may. – B. 184-186. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:LI9QrySNdTsC
17. Джиянмуратова Г.Ш., Гафуров О.У. Совершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане. Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 26-may. – B. 182-185. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:MLfJN-KU85MC
18. Jiyamuratova G.Sh., Gofurov O.Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola. – Toshkent: O'zMU, 2023. – 117 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:b1wdh0AR-JQC&gmla=AKKJWFeFxXqMDE4q_nXNQbDQB81Ljy07qhHxz5S7Q0hdwull2xz8em4VO3TxbNOakGMwr85QBU3WrDrbzY9PcYfKO29pCbXsiWiTgnOiUs-WlQ&sciund=9715025613053007710
19. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
20. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвор мотивацияси: мазмун-моҳияти ва структураси / Социология ва ҳуқуқ / Социология и право / Sociology and law. 2022. 1-жилд. 2-сон. – Б. 37-40. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tiz5es2fbqcC
21. Джиянмуратова Г. Ш. и др. СИЁСИЙ БЕГОНАЛАШУВ НАЗАРИЯЛАРИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
22. ДЗИЯНМУРАТОВА Г. Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 12. – С. 670-672.

23. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
24. Жиянмуратова Г.Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар / ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2022. – № 1/11/1. – Б. 86-89. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:ufrVoPGSRksC
25. Жиянмуратова Г., Суюнов М. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА СОЦИОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
26. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атворга социал-психологик ёндашув: пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи / ЎзМУ хабарлари. – 2021. – №1/6/3. – В. 115-118. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:YsMSGlbcyi4C
27. Dzhiyanmuratova G. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
28. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – 122 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
29. Seitova Zukhrakhon Pirjanovna , Dziyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna. Gender equality of Muslim women / Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 1668-1671. Info@philosophicalreadings.org 10.5281/zenodo.5527944 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:XiSMed-E-HIC
30. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
31. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни / “Kutubxona.uz” илмий-услубий журнал. – 2020. – №3 (47). – Б. 27-34. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC

32. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
33. Jiyanmuratova G. Sh. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
34. Джиянмуратова Г.Ш. Ёшлар электорати билан ишлаш самарадорлигини ошириш масалалари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали / Журнал социальных исследований / Journal of Social Studies. № 1. 2019. – Б. 71-81. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
35. Jiyanmuratova G. S. ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ. – 2019. – С. 7-9.
36. Gulnosa J. Electoral activity as factor of political socialization of youth //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 8. – С. 268-272.
37. Jiyanmuratova G. S. SOME ASPECTS OF UZBEKISTAN YOUTH ELECTORAL CULTURE FORMING //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2018. – Т. 7. – №. 63. – С. 109-111.
38. Sherbutayevna J. G. YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO ‘NALISHI SIFATIDA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
39. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH– DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
40. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC